

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12761254

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DOS FILMES DE PASSIVAÇÃO FORMADOS EM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO EM FUNÇÃO DO pH E DA FORÇA IÔNICA DA SOLUÇÃO DOS POROS DO CONCRETO: CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA E POR MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA

L. KREIN^{1*}, M. MANCIO ²

¹ Doutorando em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil

*laercioak@edu.unisinios.br

² Prof. Dr., Engenheiro Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil

RESUMO

O presente estudo investigou os efeitos da presença de cromo no filme de passivação sobre as propriedades de aços resistentes à corrosão em diferentes condições de pH. Utilizando técnicas eletroquímicas e de microscopia, observou-se que o cromo influencia na redução da rugosidade da superfície e na manutenção do módulo de elasticidade do aço. Os resultados indicam que, à medida que o pH diminui, o cromo precipita na superfície do metal, contribuindo para a estabilidade do filme de passivação. Essas descobertas destacam a importância do cromo na proteção contra a corrosão, sugerindo aplicações promissoras na engenharia civil e em outros setores industriais.

Palavras-chave: Concreto; Passivação; pH.

ABSTRACT

The present study investigated the effects of chromium presence in the passivation film on the properties of corrosion-resistant steels under different pH conditions. Using electrochemical and microscopy techniques, it was observed that chromium influences the reduction of surface roughness and the maintenance of steel's elastic modulus. The results indicate that as pH decreases, chromium precipitates on the metal surface, contributing to the stability of the passivation film. These findings highlight the importance of chromium in corrosion protection, suggesting promising applications in civil engineering and other industrial sectors.

Keywords: Concrete; Passivation; pH

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um meio altamente alcalino devido ao hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) nas primeiras idades do concreto, ao hidróxido de sódio (NaOH) e ao hidróxido de potássio (KOH) em idades avançadas. Outra característica do material é que em sua estrutura existem poros microscópicos que armazenam em seu interior soluções com os compostos alcalinos diluídos. Mesmo em estado endurecido, sempre existe a presença dessa solução em quantidade necessária para atuar como eletrólito. (HELENE, 1986; CASCUDO, 1997; BROOMFIELD, 2007).

Muitos pesquisadores adotam o conceito de que o filme é uma estrutura perfeita composta por duas camadas: a interna formada por Fe_3O_4 ; a externa formada por $\gamma\text{Fe}_2\text{O}_3$, que é altamente defeituosa e condutiva. Além disso, o filme de passivação pode conter elementos oriundos das ligas metálicas, responsáveis por melhorar suas propriedades (GUNAY et al., 2013; GHODS et al., 2012; JONES, 1992; POURBAIX, 1966).

Conforme amplamente reconhecido, a carbonatação reduz o pH para uma faixa aproximada de 9. O aço de baixo teor de carbono, como o CA-50 utilizado na construção civil, costuma iniciar a desestabilização da camada de passivação quando o pH se aproxima de valores em torno de 11,5. Desta forma, à medida que a frente de carbonatação avança e atinge a superfície da armadura, ocorre sua despassivação (CASCUDO; CARASEK, 2011).

O pH mais baixo provoca a dissolução dos íons de Fe^{+2} em excesso e não estimula a formação de uma camada devido à alta solubilidade desses íons e, conseqüentemente, sua presença diminui. Após a dissolução do ferro no aço resistente à corrosão, o cromo inicia sua dissolução e, devido à sua estabilidade, seus óxidos precipitam. Esse fenômeno de precipitação do cromo na superfície do metal é responsável por aumentar a espessura do filme de passivação. (RAMASUBRAMANIAN et al., 1985; ZHIYONG et al., 2017).

O aço contendo cromo em contato com soluções simuladas nos poros, saturadas de $\text{Ca}(\text{OH})_2$, forma filmes compostos primeiramente por óxidos de cromo e ferro. À medida que o teor de cromo das ligas aumenta, percebe-se a presença dos óxidos de cromo. Nestes filmes, os óxidos de ferro estão posicionados na camada externa e os óxidos de cromo ocupam a posição na camada interna. (LIU et al., 2016; LIU et al., 2016).

Quando se compara o filme de passivação de aços convencionais, aços de baixo teor de carbono e aços microcompósitos, observa-se que este último se mantém passivado em pH próximo a 10. Essa ocorrência se deve principalmente à presença de óxidos de cromo. Observou-se também uma melhoria na qualidade do filme, principalmente em pHs mais baixos, entre 10 e 12. (MANCIO, 2008; MANCIO et al., 2009; ZHIYONG et al., 2016).

O filme de passivação do aço MC é formado, em sua maioria, por óxido de cromo (III) (Cr_2O_3) e, em menores quantidades, são encontrados cromo e hidróxidos de cromo ($\text{CrOOH}/\text{Cr}(\text{OH})_3$). Esse comportamento ocorre nesse tipo de aço, pois o pH desempenha um papel importante no processo de formação e composição química do filme. Em pH mais altos, próximo a 13, o filme é composto por duas camadas, sendo a mais externa composta por óxido e hidróxido de ferro e a parte interna, próxima à barra, rica em cromo. À medida que o pH diminui, os óxidos de ferro e cromo se decompõem e o filme passa a ser rico em hidróxidos. (MANCIO et al., 2008; LIU et al., 2016; ZHIYONG et al., 2016). O presente trabalho tem como objetivo caracterizar fisicamente e eletroquimicamente a formação do filme de passivação em função do pH de aço resistente à corrosão com correção da força iônica da solução simulada.

2. 2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais e amostras

Foram utilizados vergalhões de aço ChromX 9100 com adição de cromo, produzidos pela MMFX Steel Corporation. As barras utilizadas tinham diâmetro de 10 mm e possuíam composição

conforme indicado na Tabela 1. Para os ensaios, as extremidades foram isoladas com resina epóxi para fixar a área de estudo na lateral da barra. A área de ensaio era de aproximadamente 5,9 cm². Os vergalhões foram utilizados em seu estado "como recebidos", tendo em vista que a alteração da superfície do aço através de usinagem (apesar de fornecer uma área de ensaio mais precisa) provoca alterações nos resultados (WHEAT et al., 1997; FIGUEIRA et al., 2017).

Tabela 1 – Composição do aço ChrômX

Norma	Tipo de Aço	Nome Comercial	Carbo no (C %)	Manga nês (Mn %)	Silíc io (Si %)	Fósfo ro (P %)	Enxo fre (S %)	Cromo (Cr %)
ASTM A 1035	CS	ChrômX 9000	0,15	1,5	0,5	0,035	0,045	8,0 – 10,9

Fonte: Adaptado de (ASTM A 1035, 2015)

Durante os ensaios, o aço foi imerso em soluções simuladas dos poros de concreto produzidas com água deionizada e adições dos reagentes P.A. NaOH, KOH e C₆H₅K₃O₇. Na Tabela 2, apresenta-se a composição das soluções propostas para este estudo. Utilizou-se como referência as soluções extraídas por Ortolan (2015), visto que são provenientes de concretos produzidos na mesma região dos autores deste artigo (região metropolitana de Porto Alegre/RS). O reagente C₆H₅K₃O₇ foi utilizado para adequar a força iônica das soluções simuladas àquelas reais sem alteração do pH. É importante explicar que as soluções extraídas não possuem quantidade de hidroxilas equivalente aos álcalis, impossibilitando sua reprodução direta em laboratório. Não foi utilizado Ca(OH)₂, devido à sua baixa solubilidade e teor de menor relevância em comparação com os demais hidróxidos extraídos.

Tabela 2 – Composição do aço ChrômX

Solução	Adaptado de:	pH Ref.	pH Calc.	Mol/l					IS Calc.
				NaOH	KOH	Ca(OH) ₂	C ₆ H ₅ K ₃ O ₇	OH ⁻	
1	Ortolan (2015)	13,64	13,6	0,1	0,3	0	0	0,4	0,4
2	Ortolan (2015)	13,22	13,2	0,01	0,15	0	0	0,16	0,04
3	Ortolan (2015)	12,62	12,6	0,01	0,03	0	0,008	0,04	0,0904
4		-	11	0,001	0	0	0,008	0,001	0,06
5		-	10	0,0001	0	0	0,008	0,0001	0,05
6			9	0,00001	0	0	0,005	0,00001	0,03
7			8	0,000001	0	0	0,005	0,000001	0,03

Fonte: os autores.

A solução 1 é representativa de concreto produzido com cimento CP II-Z. Já as soluções 2 e 3 são representativas de concreto produzido com cimento CP II-Z, havendo substituição deste por 10% de sílica ativa, oriunda da produção de silício metálico, do tipo não densificada. Ambos os concretos tiveram teor de argamassa de 55%, com relação a/c de 0,65. Os concretos foram produzidos utilizando agregado graúdo basáltico extraído em Campo Bom/RS e agregado miúdo do tipo areia natural de origem quartzosa extraída em Esteio/RS (ORTOLAN, 2015).

2.2 Ensaios

Elaborou-se uma célula eletroquímica, exibida na foto 01, cujo eletrodo de trabalho era a amostra de aço MMFX descrita no item 2.1, complementada por contraeletrodo em aço inoxidável e eletrodo de referência de Ag/AgCl. As células eletroquímicas utilizaram 500 ml de solução simulada dos poros de concreto, atendendo à recomendação de quantidade mínima de 0,20 ml/mm² de área de aço proposta pela NACE TM0169/G31 (NACE, 2012). Os eletrodos de trabalho foram imersos nas soluções por sete dias, de forma a garantir a formação de um filme de passivação estável (POURSAEE; HANSON, 2007; ZHIYONG et al., 2016).

Foto 1 - Representação da célula eletroquímica conectada à célula de referência e ao potenciostato no ensaio de voltametria cíclica

Fonte: os autores.

Para análise da qualidade do filme de passivação, foram realizados ensaios de Polarização Cíclica utilizando-se o potenciostato Autolab PGSTAT302N. Realizaram-se também ensaios de Polarização Catódica Galvanostática, utilizando o potenciostato Gamry Instruments modelo Interface 1010E. A foto 2 mostra a célula montada para o ensaio.

Foto 1 - Representação da célula eletroquímica conectada à célula de referência e ao potenciostato no ensaio de polarização catódica galvanostática

Fonte: os autores.

A Polarização Cíclica seguiu a metodologia descrita por Mancio (2009), no ensaio com a varredura iniciando em um potencial de -1,2V, onde o potencial foi aumentando até 0,7V e posteriormente retorna até -1,2V. A varredura da Polarização Cíclica teve a taxa de varredura estipulada em 1mV/s. Em relação à Polarização Catódica Galvanostática, a corrente catódica foi aplicada e mantida constante em -0,6mA/cm² para reduzir o filme de passivação formado. A queda de potencial foi monitorada ao longo do tempo. A multiplicação do tempo (segundos) e do potencial aplicado (V), dividido pela área superficial da amostra, rende a carga elétrica (C/cm²) correspondente. A partir da análise da relação entre a queda no potencial e a carga elétrica aplicada, determinou-se a espessura do filme de passivação formado, através da Equação 3, considerando-se a camada interna do filme como uniforme e formada por Fe(OH)₂, e a camada externa como uniforme e formada por Fe₂O₃ (MANCIO et al., 2009).

$$y = \frac{CMW}{\delta nF} \quad (1)$$

Em que:

y: espessura estimada do filme de passivação em centímetros (cm); C: carga (C/cm²), resultado obtido pelo PCG;

MW: peso molecular em gramas por mol (g/mol);

δ: gravidade específica em gramas por metro cúbico (g/m³); F: Constante de Faraday (96500 coulombs/equivalente);

n: número de e- trocados (equivalentes/mol).

Os ensaios de varredura da superfície do filme foram realizados no microscópio de força atômica da marca NT-MDT, modelo Solver Next. Foram utilizadas ponteiras do tipo NT-MDT NSG10, série ouro, com frequência padrão de 240 quilohertz (kHz) e carga de 11,8 newtons por metro (N/m). As leituras foram feitas utilizando o AFM no modo de contato, especificamente no modo de modelação de força. Neste modo, o resultado é a topografia, o magnetismo e as fases da amostra, sendo que apenas os dados de topografia foram utilizados. As medições foram realizadas em um quadrado previamente definido com auxílio de um fissurometro, com dimensões de 0,5 por 0,5 cm nos eixos x e y, conforme visto na figura 23. No centro da área demarcada na figura 23, foram coletados 1500 pontos em um quadrado medindo 5 nm por 5 nm. A taxa de varredura foi de 3 Hz. A rugosidade é fornecida pelo equipamento a partir da análise da topografia. O filme de passivação foi formado da mesma maneira que nos ensaios de polarização catódica galvanostática, ou seja, imerso nas soluções por sete dias. As leituras foram feitas nos pHs 13,6, 13,22, 12,6 e 8.

Após a realização do ensaio para coletar a rugosidade do filme de passivação, foi realizado o ensaio de nanoindentação, com o AFM, para determinar o módulo de elasticidade do filme. Foram coletados 16 pontos sobre a superfície do filme. Optou-se por fazer a coleta em um quarto da área varrida, ou seja, em um quadrado medindo 2,5 por 2,5 μm. As ponteiras foram configuradas para aplicar uma força de 0,11 N/m. O módulo de elasticidade de cada ponto foi calculado utilizando a equação 8, cujo modelo foi desenvolvido por Hertz (1989) e é semelhante ao apresentado por Radmacher (1997). O desvio padrão admitido foi de 5 gigapascals (GPa) para calcular o módulo de elasticidade médio da amostra. O coeficiente de Poisson foi o mesmo para os dois tipos de aço.

$$\Delta_E = \frac{2}{\pi \tan(\alpha)} \frac{\Delta F}{\Delta \delta^2} (1 - \nu^2) \quad (2)$$

Em que:

E = módulo de elasticidade;
 α = ângulo da ponteira;
 F = força de indentação;
 δ = profundidade da indentação;
 ν = coeficiente de Poisson.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 1 (a) exibe a curva para o pH 13,6. Na fase anódica, pode-se observar que o pico ocorre no potencial de -0,71 V e na densidade de corrente de 1,04 mA/cm². A formação do filme de passivação inicia-se no potencial de -0,59 V e estende-se até o potencial de 0,59 V; após esse ponto, inicia-se a formação da zona transpassiva. Na fase catódica, pode-se visualizar, no detalhe do gráfico, que o consumo do filme apresenta um ombro na curva. O primeiro pico, representado pela linha vermelha, corresponde ao consumo da camada externa do filme e ocorre no potencial de -0,94 V e na densidade de -0,59 mA/cm². No segundo pico, representado pela linha verde, ocorre o consumo da camada interna, que se dá no potencial de -1,01 V e na densidade de -0,8 mA/cm².

A figura 1 (b) apresenta a curva para o pH 13,22. O pico localiza-se no potencial de -0,68 V e na densidade de corrente de 0,62 mA/cm². A formação do filme de passivação tem início no potencial de -0,5 V e estende-se até 0,61 V. Na fase catódica, novamente, é perceptível a presença de um ombro na curva de consumo do filme. A camada externa é consumida no potencial de -0,91 V e na densidade de -0,29 mA/cm², e a camada interna no potencial de -1V e na densidade de -0,66 mA/cm².

Figura 1 - Voltametria cíclica do aço MC nos pHs 13,6 e 13,22, respectivamente

Fonte: os autores.

Os resultados de Mancio et al. (2008) foram divergentes, pois, no pH 13,85, observou-se a ocorrência de três picos na fase anódica e dois na fase catódica. Como mencionado anteriormente, ocorre apenas um pico na fase anódica, entre os potenciais de -0,8 V e -0,59 V, com o ápice localizado em -0,71 V. Mancio et al. (2008) observaram que, assim como no aço LC, o ombro na fase catódica do aço resistente à corrosão consome o filme de passivação também em duas camadas. No entanto, Liu et al. (2016) mencionam que o filme formado na presença de cromo tem apenas uma camada. Mancio et al. (2008) afirmam que a camada interna é formada, majoritariamente, por $\text{Cr}(\text{OH})_2$, e em menor quantidade, é possível encontrar Fe_3O_4 . Existem indícios de que a camada externa seja constituída por $\text{Cr}(\text{OH})_2$.

Na figura 2, o pico de formação de óxidos ocorre no potencial de -0,63 V e na densidade de 0,59 mA/cm^2 . O filme de passivação se forma à medida que o potencial avança entre os valores de -0,5 V e 0,65 V. Na fase catódica, o filme é consumido no pico com potencial de -1,01 V e densidade de -0,75 mA/cm^2 .

Figura 2 - Voltametria cíclica do aço MC no pH 12,6

Fonte: os autores.

Na figura 3, ocorre a formação de um pico discreto no potencial de $-0,35$ V e na densidade de corrente de $0,15$ mA/cm². Por sua vez, o pico que caracteriza o consumo do filme de passivação forma um ombro. A camada externa é consumida no ponto de $-0,96$ V e densidade de corrente de $-0,28$ mA/cm², e a camada interna em $-0,98$ V e $-0,35$ mA/cm², respectivamente.

A figura 4 demonstra as curvas de voltametria das soluções dos poros simuladas nos pHs 10, 9 e 8 com a adição de K₂SO₄. Na figura 4 (a), observa-se que não ocorre a formação do filme de passivação. Na fase anódica, um pico surge no potencial de $0,12$ V e na densidade de corrente de $0,8$ mA/cm². Na fase catódica, outro pico se forma no potencial de $-0,06$ e na densidade de $-0,3$ mA/cm². Por sua vez, na figura 4 (b), nota-se a formação do filme no potencial de $-0,31$ V e na densidade de $-0,1$ mA/cm². O consumo desse filme acontece no pico de potencial de $-0,9$ V e densidade de $0,03$ mA/cm². A formação do filme de passivação é semelhante no pH 8, conforme visto na figura 4 (c), ocorrendo no potencial de $0,32$ V e na densidade de $0,04$ mA/cm². Seu consumo se dá no potencial de $-0,9$ V e na densidade de $-0,04$ mA/cm².

Fonte: os autores.

Ao observar a tabela 3, percebe-se com mais clareza a redução da espessura do filme de passivação de acordo com a diminuição do pH. No entanto, é necessário realizar estudos que relacionem a espessura estimada do filme com a qualidade protetiva do mesmo.

Tabela 3 - Voltametria cíclica do aço MC no pH 10, 9 e 8

pH	Espessura do filme (nm)
13,6	154
13,22	110
12,6 - $C_6H_5K_3O_7$	84
11 - $C_6H_5K_3O_7$	87
10 - $C_6H_5K_3O_7$	248
9 - $C_6H_5K_3O_7$	230
8 - $C_6H_5K_3O_7$	195

Fonte: os autores.

A figura 5 apresenta as imagens obtidas na varredura com AFM após a imersão em solução dos poros simulada por sete dias. Na figura 5 (a), uma imagem 2D e, na figura 5 (b), uma imagem 3D da superfície da amostra imersa na solução com pH 13,6. A amostra, inicialmente, apresentou uma rugosidade despassivada de 26,864 nm e, após a imersão na solução, a rugosidade diminuiu para 22,068 nm. Essa diferença na leitura evidencia a formação da camada passivadora.

Figura 5 - Varredura em AFM do aço MC no pH 13,6

Fonte: os autores.

Posteriormente, a mesma amostra foi colocada em contato com solução simulada com pH 13,22. A rugosidade reduziu de 26,864 nm para 23,22 nm. Em termos percentuais, a rugosidade diminuiu

17% após a passivação da amostra. A figura 6 (a) apresenta a imagem do filme formado no pH 13,22, e a figura 6 (b) mostra a imagem em 3D.

Figura 6 - Varredura em AFM do aço MC no pH 13,22

Fonte: os autores.

A figura 7 apresenta as imagens obtidas na varredura com AFM após a imersão em solução dos poros simulada pelo mesmo período de tempo mencionado anteriormente. Nas figuras 7 (a) e 7 (b), são exibidas as imagens 2D e 3D da superfície imersa na solução com pH 12,6, respectivamente. A amostra passivada nesse pH tem uma rugosidade inicial de 17,189 nm e final de 5,262 nm. Nessa condição, o filme de passivação reduziu em 69,38% quando passivado.

Figura7 – Varredura em AFM do aço MC no pH 12,6

Fonte: os autores.

No pH 8, a amostra apresentou uma rugosidade despassivada de 26,864 nm e, após a imersão, uma rugosidade passivada de 10,264 nm. A rugosidade diminuiu cerca de 61,79%. Diferentemente do aço LC, o aço MC forma um filme de passivação, porém, o aço LC tem uma rugosidade maior do que a rugosidade medida no aço MC. Deste modo, é possível observar que a rugosidade gerada pela corrosão é maior em relação à rugosidade obtida no filme formado. Nas imagens 8 (a) e (b), são apresentadas as imagens 2D e 3D, respectivamente.

Figura 8 - Varredura em AFM do aço MC no pH 8

Fonte: os autores

Padhy et al. (2011) realizaram ensaios com aço inoxidável, que também contém adição de cromo como o aço MC, imersos em solução de ácido nítrico com concentrações de 1 M, 4 M, 8 M e 11,5 M. Os resultados desses autores seguiram a mesma tendência observada neste estudo, em que a formação do filme de passivação reduz a rugosidade. Quando ocorre a queda no pH, os óxidos de ferro são substituídos por óxidos de cromo (RAMASUBRAMANIAN et al., 1985; ZHIYONG et al., 2017). Esse fato pode estar relacionado à redução da rugosidade quando o filme é formado.

O gráfico 65 apresenta os resultados do módulo de elasticidade para o aço MC nas condições mencionadas anteriormente. O valor do módulo de elasticidade na amostra despassivada é de 180 GPa. Na amostra passivada com pH 13,6, o módulo é de 174,12 GPa. Com a redução do pH, as amostras têm valores de módulo de elasticidade semelhantes. No pH 13,22, o módulo é de 71 GPa, no pH 12,6, de 69,59 GPa e, no pH 8, de 67,14 GPa.

Figura 9 – Módulo de elasticidade do filme de passivação no aço MC

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como exposto na figura 8, nas fases da microestrutura do aço resistente à corrosão, existe a presença de bainita. Morales-Rivas et al. (2015) estudaram aços que continham cromo em sua composição. Nesses estudos, o módulo de elasticidade da bainita foi medido por meio de nanoindentação, e o valor encontrado para o módulo da bainita é de 180 GPa, valores próximos aos encontrados neste estudo em que a amostra não está passivada.

No aço resistente à corrosão, nos pHs 13,22, 12,6 e 8, o módulo de elasticidade é praticamente o mesmo. Acredita-se que esse fato esteja relacionado à presença de cromo no filme de passivação, pois, conforme Zhiyong et al. (2017), um pH mais baixo provoca a dissolução dos íons de Fe²⁺ e não estimula a formação de uma camada, o que reduz a presença desses íons. Posteriormente, o cromo começa a se dissolver e, devido à sua estabilidade, seus óxidos precipitam. Esse fenômeno estimula a precipitação do cromo na superfície do metal. Fu et al. (2020) relacionam a quantidade de cromo com o aumento do módulo de elasticidade.

4. CONCLUSÃO

Em conclusão, os estudos realizados revelaram a influência crucial do cromo na formação e estabilidade do filme de passivação sobre o aço resistente à corrosão. Observou-se que a presença desse elemento contribui não apenas para a redução da rugosidade superficial, evidenciada pelos ensaios de AFM, mas também para a manutenção do módulo de elasticidade em diferentes condições de pH. Esses resultados corroboram descobertas anteriores que destacam a capacidade do cromo em promover a precipitação de seus óxidos na superfície do metal, oferecendo proteção eficaz contra a corrosão, mesmo em ambientes altamente alcalinos característicos do concreto.

Além disso, a análise dos ensaios eletroquímicos revelou um comportamento consistente do filme de passivação, demonstrando sua capacidade de resistir à desestabilização mesmo em condições de pH mais baixos. Essas descobertas apontam não apenas para a importância do cromo na proteção contra a corrosão, mas também para a necessidade de estudos mais aprofundados para compreender completamente as interações entre os elementos constituintes do filme e as condições ambientais. Assim, este estudo contribui significativamente para o avanço do conhecimento sobre a proteção contra a corrosão em estruturas de aço expostas a ambientes desafiadores, como o concreto.

REFERÊNCIAS

- BROOMFIELD, J. P. **Corrosion of Steel in Concrete: Understanding, investigation and Repair**. 2th ed. London: Taylor & Francis, 2007.
- CASCUDO, O.; CARASEK, H. **Ação da carbonatação no concreto. Concreto: Ciência e Tecnologia**. São Paulo: IBRACON, 2011, v. 1p. 849–887.
- FIGUEIRA, R. B.; SADOVSKI, A.; MELO, A. P.; PEREIRA, E.V. Chloride threshold value to initiate reinforcement corrosion in simulated concrete pore solutions: The influence of surface finishing and pH. **Construction and Building Materials**, v. 141, p. 183-200, 2017.
- FU, Q. *et al.* The microstructure and durability of fly ash-based geopolymer concrete: A review. **Ceramics International**, 2021.
- GHODS, P.; ISGOR, O.B.; BENSEBAA, F.; KINGSTON, D. Angle-resolved XPS study of carbon steel passivity and chloride-induced depassivation in simulated concrete pore solution. **Corrosion Science**, v. 58, p. 159-167, 2012.
- GUNAY, H.B. GHODS, P. ISGOR, O.B. CARPENTER, G.J. AND WU, X. Characterization of atomic structure of oxide films on carbon steel in simulated concrete pore solutions using EELS. **Applied Surface Science**, 274. mar. 2013. p.195-202.
- HELENE, P. **Corrosão em armaduras de concreto armado**. São Paulo: Pini, 1986
- Liu, M., Cheng, X., Zhao, G., Li, X., & Pan, Y. Corrosion resistances of passive films on low-Cr steel and carbon steel in simulated concrete pore solution. **Surface and Interface Analysis**, v. 48, n. 9, p. 981-989, 2016.

MANCIO, M. **Electrochemical and in-situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) study of passive films formed on low-carbon steel in highly alkaline environments**. 2008. 221 f. Tese (Ph.D em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental), University of California, Berkeley, 2008.

MANCIO, M.; KUSINSKI, G.; DEVINE, T.M.; MONTEIRO, P.J.M. **Electrochemical and in-situ SERS study of passive film characteristics and corrosion performance of microcomposite steel in simulated concrete pore solutions**. University of California, Berkeley, 2009.

MORALES-RIVAS, L., GONZÁLEZ-ORIVE, A., GARCIA-MATEO, C., HERNÁNDEZ-CREUS, A., CABALLERO, F. G., VÁZQUEZ, L. Nanomechanical characterization of nanostructured bainitic steel: peak force microscopy and nanoindentation with AFM. **Scientific reports**, v. 5, p. 17164, 2015.

ORTOLAN, V. **Avaliação da influência do pH e da força iônica da solução dos poros do concreto na resistência à corrosão da armadura**, 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2015.

POURBAIX, M. (1966). Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. **Oxford**; New York, Pergamon Press.

POURSAEE, A. Corrosion of steel rebars in saturated $\text{Ca}(\text{OH})_2$ and concrete pore solution. **Concrete Research Letters**, v. 1, p. 90-97, set. 2010.

POURSAEE, A.; HANSSON, C.M. R Reinforcing steel passivation in mortar and pore solution. **Cement and Concrete Research**, v. 37, p. 1127-1133, 2007.

RAMASUBRAMANIAN, N.; PREOCANIN, N.; DAVIDSON, R. D. Analysis of passive films on stainless steel by cyclic voltammetry and Auger spectroscopy. **Journal of The Electrochemical Society**, v. 132, n. 4, p. 793-798, 1985.

WHEAT, H.G.; KASHTURIRANGAN, J.; KITOWSKI, C.J. Behaviour of steel in simulated concrete solutions. In: SCRIVENER, K.L.; YOUNG, J.F. **Mechanisms of chemical degradation of cement-based systems**. P. 143-150, 1997.

ZHIYONG, A.; SUN, W.; JIANG, J.; SONG, D.; MA, H.; ZHANG, J.; WANG, D. Passivation Characteristics of Alloy Corrosion-Resistant Steel Cr10Mo1 in Simulating Concrete Pore Solutions: Combination Effects of pH and Chloride. **Materials**, v. 9, 749, 2016.